

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654914>

УДК 62-112.9

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВИДА ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

М.А. Горячев,

магистрант 2 курса

О.В. Батурин,

доц.,

Самарский университет,

г. Самара

Аннотация: В статье рассматривается классификация газотурбинных двигателей (ГТД). В статье освещаются основные особенности каждого вида газотурбинного двигателя относительно друг друга. Исследование ведется через рассмотрение такой проблемы, как нахождение оптимального вида ГТД для гражданской авиации. Газотурбинный двигатель – тепловая машина, в которой химическая энергия топлива преобразуется в кинетическую энергию вытекающего из него газа или механическую работу, которая используется для создания тяги посредством воздушного винта. В заключении более подробно разбираются достоинства и недостатки оптимального вида ГТД для гражданской авиации.

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, удельный расход топлива, степень двухконтурности, форсажная камера, кинетическая энергия

CLASSIFICATION OF GAS TURBINE ENGINES AND A FINDING OF AN OPTIMAL KIND FOR CIVIL AVIATION

M.A. Goryachev,
2nd year master's student
O.V. Baturin,
Associate professor,
SSAU,
Samara

Annotation: The article discusses the classification of gas turbine engines. Also the article discusses main differences of all kinds relatively each other. This research is begun for a finding optimal kind of gas turbine engine for civil aviation. The gas turbine engine is a heat engine in which chemistry energy of fuel conversation to kinetic energy of outlet gas from it or mechanic work for a thrust's creation by a propeller. There are more detailed advantages and disadvantages the GTD's optimal kind for civil aviation at conclusion.

Keywords: gas turbine engine, specific fuel consumption, bypass ratio, afterburner, kinetic energy

Газотурбинные двигатели (ГТД) подразделяются на две основные категории: двигатели прямой и непрямой реакций [1].

ГТД прямой реакции создают тягу посредством кинетической энергии выходящей реактивной струи, а в ГТД непрямой реакции напротив: тяга создается посредством механической энергии, которая подводится к несущему винту [2-4]. Самым распространенным видом двигателя прямой реакции является турбореактивный двигатель (ТРД), а непрямой реакции – турбовинтовой двигатель (ТВД). Данные виды двигателей представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Турбореактивный двигатель

Рисунок 2 – Турбовинтовой двигатель

Кроме ТРД и ТВД существуют еще 5 видов ГТД: двухконтурный турбореактивный двигатель (ТРДД), турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания (ТРДФ), двухконтурный турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания (ТРДДФ), турбовальный двигатель (ТВаД) и турбовинтовентиляторный двигатель (ТВВД). Все виды ГТД представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Виды ГТД

ТРДД в отличие от остальных видов двигателей имеет внешний контур, через который протекает воздух, не попавший во внутренний контур. Наличие двухконтурности влияет на расход топлива, уменьшая его, так как основная часть силы тяги создается энергией потока воздуха, проходящего через внешний контур.

Отличительной особенностью ТРДФ является наличие форсажной камеры (ФКС), которая позволяет значительно увеличивать ускорение воздушного судна при кратковременной подаче топлива в форсунки ФКС. Данная особенность позволяет достигать воздушному судну скорости выше скорости звука [5-6].

ТРДДФ соединяет в себе особенности ТРДД и ТРДФ, имея второй контур и форсажную камеру сгорания. Данный двигатель наиболее оптимален для военных истребителей, чтобы сохранять господство в воздухе, экономя топливо.

ТВаД по большей части устанавливается на вертолеты и имеет газоотводящий патрубок, а не сопло, что позволяет отводить продукты сгорания в атмосферу, в то время как вся кинетическая энергия от воспламенения топливно-воздушной смеси конвертируется в механическую энергию, поступающую на винт через редуктор.

ТВВД похож на ТВД, но имеет вместо одного винта многолопастной винт (8-10 лопастей) с саблевидной формой и специальной ее профилировкой.

Для гражданской авиации подходящим видом ГТД является ТРДД. Данный двигатель из-за наличия двухконтурности обладает меньшим удельным расходом топлива, что делает его более экономичным [7]. ТВД, ТВаД и ТВВД, которые являются двигателями непрямой реакции уступают двигателям прямой реакции в силе тяги, что также является достоинством для ТРДД [8].

Список литературы

[1] Малоразмерные авиационные газотурбинные двигатели: учебное пособие / В.А. Григорьев, В.С. Кузьмичев, В.А. Зрелов и др.; под общей редакцией В.А. Григорьева и А.И. Ланшина. – Самара: Издательство Самарского университета, 2021. 436 с.: ил.

[2] Филинов Е.П. Методы и средства выбора параметров рабочего процесса и схем малоразмерных турбореактивных двигателей на этапе концептуального проектирования / Е.П. Филинов – Самара: Издательство Самарского университета, 2019. 149 с.

[3] Осипов И.В. Разработка малоразмерных ГТД различного типа на базе унифицированного газогенератора / И.В. Осипов, В.С. Ломазов – Москва: Издательство центрального института авиационного машиностроения им. П. И. Баранова, 2019. 18 с.

[4] Кузьмичев В.С. Влияние размерности турбореактивных двигателей на выбор оптимальных параметров рабочего процесса / В.С. Кузьмичев, А.Ю. Ткаченко, Е.П. Филинов – Самара: Издательство Самарского университета. 13 с.

[5] Прогнозирование оптимальных параметров рабочего процесса ТРДД шестого поколения традиционных схем на основе численного моделирования / В.С. Кузьмичев, А.Ю. Ткаченко, Я.А. Остапук, Е.П. Филинов – Самара: Издательство Самарского университета, 2015. 10 с.

[6] Кузьмичев В.С. Сравнительный анализ автоматизированных систем проектирования газотурбинных двигателей / В.С. Кузьмичев, А.Ю. Ткаченко, Я.А. Остапук, Е.П. Филинов – Самара: Издательство Самарского университета, 2015. 12 с.

[7] Кулагин В.В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок: Учебник. Основы теории ГТД. / В.В. Кулагин // Рабочий процесс и термогазодинамический анализ. Кн. 1. Совместная работа узлов выполненного двигателя и его характеристики. Кн. 2 – М.: Машиностроение, 2002. 616 с.: ил.

[8] Старцев Н.И. Конструкция и проектирование основных узлов и систем авиационных двигателей и энергетических установок. Кн. 2 Камеры сгорания и опоры ГТД [Электронный ресурс]: учеб. / Н.И. Старцев. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2013.

Bibliography (Transliterated)

[1] Small-sized aviation gas turbine engines: textbook / V.A. Grigoriev, V.S. Kuzmichev, V.A. Zrelov and others; under the general editorship of V.A. Grigorieva and A.I. Lanshin. – Samara: Samara University Press, 2021. 436 p.: ill.

[2] Filinov E.P. Methods and tools for selecting the parameters of the workflow and schemes of small-sized turbojet engines at the stage of conceptual design / E.P. Filinov – Samara: Samara University Press, 2019. 149 p.

[3] Osipov I.V. Development of small-sized gas turbine engines of various types based on a unified gas generator / I.V. Osipov, V.S. Lomazov – Moscow: Publishing house of the Central Institute of Aviation Engineering. P. I. Baranova, 2019. 18 p.

[4] Kuzmichev V.S. Influence of the dimensions of turbojet engines on the choice of optimal parameters of the working process / V.S. Kuzmichev, A.Yu. Tkachenko, E.P. Filinov – Samara: Samara University Press. 13 p.

[5] Forecasting the optimal parameters of the working process of the sixth generation turbofan engines of traditional schemes based on numerical simulation / V.S. Kuzmichev, A.Yu. Tkachenko, Ya.A. Ostapuk, E.P. Filinov – Samara: Samara University Press, 2015. 10 p.

[6] Kuzmichev V.S. Comparative analysis of automated systems for designing gas turbine engines / V.S. Kuzmichev, A.Yu. Tkachenko, Ya.A. Ostapyuk, E.P. Filinov – Samara: Samara University Press, 2015. 12 p.

[7] Kulagin V.V. Theory, calculation and design of aircraft engines and power plants: Textbook. Fundamentals of the theory of gas turbine engines. / V.V. Kulagin // Working process and thermogasdynamic analysis. Book. 1. Joint operation of the components of the completed engine and its characteristics. Book. 2 – М.: Mashinostroenie, 2002. 616 p.: ill.

[8] Startsev N.I. Construction and design of the main components and systems of aircraft engines and power plants. Book. 2 Combustion chambers and GTE supports [Electronic resource]: textbook. / N.I. Startsev. – Samara: Samar Publishing House. state aerospace un-ta, 2013.

© М.А. Горячев, О.В. Батурич, 2023

Поступила в редакцию 21.01.2023

Принята к публикации 02.02.2023

Для цитирования:

Горячев М.А., Батурич О.В. Классификация видов газотурбинных двигателей и нахождение оптимального вида для гражданской авиации // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-1(26). С. 29-35. URL: <https://ip-journal.ru/>